

EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference

Barcelona, Spain

22-24 April 2024

Barcelona, Spain

2024

UDC 001.1

The 4th International scientific and practical conference “European congress of scientific achievements” (April 22-24, 2024) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2024. 453 p.

ISBN 978-84-15927-35-8

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European congress of scientific achievements. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2024. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-congress-of-scientific-achievements-22-24-04-2024-barselona-ispaniya-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: barca@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2024 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2024 Barca Academy Publishing ®

©2024 Authors of the articles

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES

1. *Божко Т. В., Кисленко О. О.* 12
НІТРАТИ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ, ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
2. *Куничак Г. І., Дутчак О. В.* 17
УДОСКОНАЛЕНІ СПОСОБИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СОЇ

BIOLOGICAL SCIENCES

3. *Кратко О. В., Кратко С. В., Вербицький О. Г.* 22
БІОМОНІТОРИНГ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННИХ ІНДИКАТОРІВ

MEDICAL SCIENCES

4. *Antonyshyn I.* 29
CHARACTER AND FREQUENCY OF PATIENTS' CALLS TO DENTISTS FOR PREVENTIVE EXAMINATION IN THE PRE-WAR PERIOD AND AT THE PRESENT TIME IN UKRAINE (DATA APPLIES TO PRIVATE OFFICE PATIENTS)
5. *Melnyk O., Voytovych O., Havryliv I., Vynogradova O., Batig V.* 32
PROSPECTIVE AREAS OF PERIODONTAL DISEASES TREATMENT
6. *Ushakova M., Vasylenko M., Malyk N.* 35
EFFECTS OF CORTISOL AND CHRONIC STRESS ON THE HUMAN BODY
7. *Yanishen I. V., Savielieva N. M., Lobanov A. I., Andrienko K. Yu., Pogorila A. V., Fedotova O. L.* 39
INTERRELATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF LAYERED PACKAGING MATERIALS WITH THE QUALITY OF ACRYLIC BASES OF REMOVABLE ORTHOPEDIC DENTAL PROSTHESES
8. *Аскарьянц В. П., Усмонов А. Р., Турсуналиев Жавохир Тоир угли, Мухаммадиев Достон Учкун угли* 42
ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
9. *Діденко К. А., Колосовська Д. А., Степаненко В. В.* 49
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЛІКАРЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
10. *Дудка Т. В., Миронюк Д. В.* 54
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЗКТГ-2 ЯК ПОЛІПОТЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОСІДНАННЯМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА СЕРЦЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ

11. **Клітинська О. В., Бунь О. В.** 57
СПЕКТРОМЕТРІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛІЗІ ТВЕРДИХ
ТКАНИН ЗУБІВ
12. **Литвинова Л. О., Петренко Т. С.** 60
ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ДЕТЕРМІНАНТ
13. **Макарова І. І.** 67
ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З
СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
14. **Могиленець О. І., Алиєва С. В.** 70
ОБІЗНАНІСТЬ ТА СТАВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО СИТУАЦІЇ ЩОДО COVID-19
15. **Пазилова С. Б., Ахмаджонова Д.** 74
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
16. **Слабкий Г. О., Русин М. Ю., Жданова О. В.** 81
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ПОВЕДІНКОВО-БІОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ПІД ЧАС
ВІЙНИ ПРОТИ ВОЄННОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЗА
ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
17. **Смотрицька Т. В., Толстая А. О., Голімбевська В. В.** 85
РОЛЬ Н. PULORI В РОЗВИТКУ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
18. **Старусева В. В., Суховєєва А. О., Трач В. В.** 88
ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ПРОФІЛАКТИКА
МЕТЕОПАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ
19. **Сулій В. В., Єфремов А. Ю.** 91
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
КОМПЛЕКСНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБЛИЧЧЯ
20. **Фатюк С. П., Шумко Г. І.** 99
ОСОБЛИВОСТІ ЕРАДИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ HELICOBACTER
PULORI У ПАЦІЄНТІВ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ
21. **Храпач В. В., Винниченко К. А.** 103
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКУВАННЯ
ПАЦІЄНТІВ З ЕСТЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ
ПЕРИОРБІТРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ
22. **Чіботару К. І., Андрусяк О. В., Смандич В. С.** 111
РОЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАНЗИТОРНОЇ БАКТЕРІЄМІЇ ЯК
ЕТІОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО
ЕНДОКАРДИТУ
23. **Шмуліч О. В., Бєлова І. О.** 115
ШЛЯХИ ОБХОДЖЕННЯ ІМУННОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ ПАРАЗИТАМИ TRYPANOSOMA BRUCEI
GAMBIENSE TA RHODESIENSE

ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ПОРУШЕННЯМИ СНУ

Макарова Інна Іванівна

аспірант

ORCID: 0009-0001-1426-5398

Дніпровський державний медичний університет
м. Дніпро, Україна

Вступ. Останнім часом спостерігається зростання впливу психотравмуючих факторів, що призводить до збільшення поширеності психогенних психічних розладів, одним з варіантів яких є соматоформні розлади (СФР). Залежно від визначень та діагностичного підходу їх поширеність може складати до 34%. Встановлено, що 47% таких пацієнтів має порушення сну. Занепокоєність як соматичними скаргами, так і порушеннями сну пацієнтів з СФР створюють значне навантаження на систему охорони здоров'я. Таким чином, актуальною є розробка та впровадження психологічних корекційних заходів у процес лікування та реабілітації пацієнтів з СФР та розладами сну та подальша оцінка впливу розроблених заходів на якість життя.

Мета роботи: оцінка рівня якості життя у пацієнтів з СФР та порушеннями сну, та визначення чинників, що впливають на його формування.

Матеріали та методи. У дослідженні за умови інформованої згоди взяли участь 120 осіб хворих на СФР з розладами сну. Залежно від обраного методу лікування хворих розділили на 2 групи: основну - психологічне втручання разом з психофармакотерапією та групу порівняння – лише психофармакотерапія.

Використовували клініко-психопатологічний, психодіагностичний методи обстеження (Пітсбурзький опитувальник індексу якості сну (PSQI), тест депресії Бека (BDI-II), індекс важкості інсомнії (ISI), Торонтську шкалу алекситимії-20 (TAC20), інтегративний опитувальник якості життя, шкала тривоги Спілбергера (STAI). Для оцінки діагностичної значущості ознак під час

прогнозування ймовірності настання результату, розрахованої з допомогою регресійної моделі, застосовувався метод аналізу ROC-кривих. Критичне значення рівня статистичної значущості при перевірці усіх нульових гіпотез приймалося рівним 0,05.

Результати та обговорення. Після проведеного втручання в обидвох групах було виявлено, що лише 51 з 120 хворих мали достатній рівень ЯЖ. Для пошуку предикторів ЯЖ пацієнти були розділені на дві групи: з достатньою (група 1) та з низькою (група 2) ЯЖ.

Під час аналізу розподілу отриманих даних між групами хворих, які досягли та не досягли достатньої ЯЖ, були виявлені статистично значущі відмінності між досліджуваними показниками (табл. 1).

Таблиця 1

**Вираженість психометричних показників та ЯЖ в групах порівняння
Me (Q1; Q3)**

Показник	Група 1	Група 2	p*
BDI-II	10 (7; 15)	16 (11; 18)	<0,01
Особистісна тривожність (за STAI)	27 (24; 30)	21 (17; 27)	<0,01
Ситуативна тривожність (за STAI)	29 (27; 32)	28 (21; 32)	0,05
PSQI (після втручання)	9 (8; 10)	10 (8; 12)	0,09
ISI (після втручання)	8 (6; 10)	13 (10; 16)	<0,01
ЯЖ заг.	8,4 (8; 8,9)	6,6 (5,7; 6,9)	<0,01
Суб'єктивне благополуччя	7,7 (6,7; 8,3)	7 (6; 8)	0,03
Виконання соціальних ролей	8 (6,3; 8,8)	6,3 (5,5; 7,6)	0,01
Зовнішні життєві обставини	8,7 (6,7; 9,3)	7 (6; 8,3)	<0,01

Примітка: * різниця між групами: за критерієм Манна-Уїтні

Психометричні параметри, що розрізнялися між пацієнтами, які досягли та не досягли достатньої якості життя, разом із категорійними змінними, були включені у уніваріантний логістичний аналіз, а виходячи з його результатів було побудовано множинну регресійну модель факторів, що передбачають недосягнення достатньої якості (табл. 2).

Таблиця 2

Параметри множинної логістичної регресійної моделі

Предиктор	B	p	ВШ	95% ДІ
Константа	0,87	<0,01	–	–
2 компонент (латентність сну)	0,06	0,029	2,40	1,09 – 5,27
BDI-II	0,05	0,047	1,05	1,00–1,11
Особистісна тривожність	0,05	0,048	1,05	1,00–1,10
Важка інсомнія (за ISI) після втручання	1,82	0,001	6,18	2,07–18,45

Оцінка прогностичної точності рівняння логістичної регресії проводилася побудовою ROC кривої отриманої моделі та аналізом AUC, яка у побудованій моделі становила 0,872 (95% ДІ 0,799–0,926), $p < 0,0001$, що свідчить про її дуже добру прогностичну здатність.

Висновки. поєднання показників латентності сну до втручання, особистісної тривожності, депресії до втручання та наявності вираженої інсомнії після втручання збільшують шанси не мати достатній рівень ЯЖ в 17,6 разів.